

Kako poiskati in uporabiti raziskovalne podatke, hranjene v Arhivu družboslovnih podatkov

Irena Vipavc Brvar, Sonja Bezjak

Arhiv družboslovnih podatkov

Predstavitev za dijake, UKM, Maribor, 12. in 13. 9. 2018

Vsebina

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov in viri podatkov
- Identificiraj, kaj potrebuješ
- Preišči podatkovne repozitorije
- Oceni kvaliteto in uporabnost podatkov
- Dostop do podatkov in citiranje
- Lastna raziskava - Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS
- ...
- 600 (+150) družboslovnih raziskav
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: AD S, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili,	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave op

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke ter dokumentacijo o raziskavi za potrebe dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Ko ugotoviš, katere vrste podatkov so na voljo, lažje razmišljaš o tem, kaj potrebuješ in kako priti do njih.

kvantitativni in kvalitativni podatki

CESSDA Training Working Group (2017)

- uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
- statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podatki

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudje ali gospodinjstva) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno	<ul style="list-style-type: none">• Ena časovna točka (posnetek časa)• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah
Ponovljeno presečno	<ul style="list-style-type: none">• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov
Časovne vrste	<ul style="list-style-type: none">• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)• Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.
Longitudinalno	<ul style="list-style-type: none">• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjstev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Viri podatkov

Podatkovni repozitoriji s področja družboslovja smo združeni v konzorciju CESSDA (Council of European Social Science Data Archives)

Statistični uradi

Večji raziskovalni projekti

Register repozitorijev

Štirje načini, kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Kako do raziskovalnih podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of records. The right one is the 'Catalog of ADP in Nesstar' interface, showing a detailed view of a record with a 'WebView Nesstar enables' section and a 'Warning' section.

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (655)
- **družba in kultura** (379)
- družbena slojevitost in skupine (175)
- delo in zaposlovanje (109)
- informiranje in komuniciranje (77)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (36)
- gospodarstvo (38)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (8)
- trgovina, industrija in trgi (8)
- znanost in tehnika (6)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

DRUŽBA IN KULTURA, 177 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 105 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 35 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 23 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 7 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 10 raziskav

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serija**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

• [PB/Politbarometer, Slovenija Več »](#)

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljavanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Vsebine iz vprašalnika SJM15

R11 Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

	zagotovo bi morala imeti to pravico	verjetno bi morala imeti to pravico	verjetno ne bi smela imeti te pravice	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	ne vem
a) izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih	1	2	3	4	8
b) spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu	1	2	3	4	8

R12 Tu je lestvica od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da bi morale biti vse državne informacije dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost, 10 pa pomeni, da bi morala imeti javna varnost prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih informacij. Kam bi vi uvrstili svoj odgovor na tej lestvici?

Vse državne informacije bi morale biti dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost.	Javna varnost bi morala imeti prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih informacij.	ne vem
00	10	88

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS

TABELA

ANALIZA

SL

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Spremenljivka R11B: Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34	3,5%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115	11,9%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284	29,3%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536	55,3%
8	ne vem	55	
9	b.o.	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 969

Manjkajoče vrednosti 55

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

- uprav
- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož
- da star
- nasilje
- evtana;
- prostitu
- smrtna

Dodaj v vrstico.
Dodaj v stolpec.
Dodaj v podtabelo.
Izračunaj opisne statistike.

- Družina
- Nacionalna identiteta

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	-
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Izvoz tabele v Excelovo preglednico.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije ▾

STAROST: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

STAROST	->30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu					
zagotovo bi morala imeti to pravico	1,6	2,3	3,6	5,5	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	11,7	7,5	10,4	16,6	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	31,4	31,9	26,5	28,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	55,3	58,2	59,5	49,1	55,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	188	213	279	289	969

SJM15

Datoteka podatkov [SJM15] Sloveno javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije

STAROST: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremljivka vsebuje pošto + -

in in Spremljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

- Iščemo znotraj spremljivke besedilo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremljivk

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Do katere mere podatki zadostijo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov (AND, OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Več o manipulacijah na podatkih?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- "Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene"

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Registracija za dostop do gradiv

[Uporabi podatke](#) / / [Kako do podatkov?](#) / / [4. Registriraj se](#)

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslava*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	<input type="text" value="-- Izberi --"/>	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	<input type="text" value="-- Izberi --"/>	?

[Pomoč pri izpolnjevanju](#)

[Pozabljeno geslo](#)

[Dostop do podatkov](#)

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

[Vloga za dostop](#)

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... ob koncu registracije

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

-- Izberi --
 -- Izberi --
 1) analiziral prek spletnega vmesnika
 2) prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Gradivo na zahtevo:

Ne
 Da

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.

reCAPTCHA
 Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj vse informacij, da bo mogoče najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri, ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

=

Data management plan

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna središča) in **opredeli** njihove odgovornosti.

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja
z raziskovalnimi podatki

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

... opiše **strategije** zbiranja, hrambe, potrditve, varnosti in deljenja podatkov, kjer je to mogoče, znotraj celotnega življenjskega kroga podatkov.

(<http://cessda.net/CESSDA-Training/Research-Data-Management-Plans>)

...s ciljem, da bi:

- zagotovili varnost občutljivih podatkov,
- maksimizirali potencial druge rabe podatkov,
- podprli dolgotrajno ohranjanje.

Učbenik „CESSDA Data Management guide“

cessda eric About - Consortium - Projects - Research Infrastructure - Contact

Home / CESSDA Training / Expert tour guide on Data Management

Expert tour guide on Data Management

About this expert tour guide

This tour guide aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, sustainably accessible and (re)usable.

You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the [15 CESSDA social science data archives](#). With this guide and training events throughout Europe, we want to accompany and inspire you in your travels through the research data lifecycle.

[Full table of contents](#) [CESSDA Training](#)

Adapt your Data Management Plan

A list of Data Management Questions based on the Expert Tour Guide on Data Management

cessda.eu/DMGuide

VSEBINE NAČRTA RAVNANJA Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

<p>METAPODATKI & DOKUMENTACIJA</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kateri metapodatki bodo na voljo uporabnikom, da bodo lahko identificirali in našli vaše podatke?• Raziskovalcem se priporoča, da uporabijo že obstoječe metapodatkovne standarde, kadar so ti na voljo. Research Data Alliance ponuja Directory of Metadata Standards.• Premislite o ostali dokumentaciji, ki je potrebna za omogočanje ponovne uporabe podatkov. To lahko vključuje informacije o metodologiji zbiranja podatkov, informacije o analizi in postopkih, definicije spremenljivk, enote merjenja, postavljene domneve, obliko in vrsto podatkov, programsko opremo za zbiranje in/ali analizo podatkov.• Premislite, kako boste zajeli te informacije, in kje jih boste zabeležili, npr. v bazi podatkov s povezavami do posameznih postavk, v besedilni datoteki za branje ['readme' text file], v glavi datoteke [file headers?], ipd.
<p>ETIKA & ZASEBNOST</p>	<ul style="list-style-type: none">• V raziskavah, ki vključujejo osebe, je potrebno pridobiti soglasje za dolgotrajno hrambo in deljenje podatkov. Ne sprašujte udeležencev, če lahko podatke uporabite zgolj za konkretno raziskavo in ne obljublajte po nepotrebem, da boste podatke po koncu raziskave izbrisali. <p><i>Ali ste pridobili soglasje za hrambo in deljenje podatkov?</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Premislite, kako boste zavarovali identiteto udeležencev, npr. z anonimizacijo podatkov ali uporabo nadzora in omejitve pri dostopu do podatkov.• Etična vprašanja se nanašajo tudi na to, kako podatke hranite, kdo lahko do njih dostopa in kako dolgo se bodo hranili. Raziskovalec mora pokazati, da se zaveda vseh tovrstnih vprašanj in jih je pri načrtovanju svoje raziskave tudi upošteval.

Uredba o varstvu osebnih podatkov in soglasje

V tej uredbi:

- (1) „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Kaj moram storiti?

- O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način
- O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način
- Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi
- Soglasje evidentiram, shranim ...

Elementi privolitve

- kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih
- namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost)
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi

Z vsako minuto vloženo v načrtovanje na začetku projekta, si boste prihranili 10 minut glavobola kasneje tekom in po zaključku projekta.

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

